

TOOLS4CAP AKADÉMIA VIII. MODUL

A BIZONYÍTÉKOKTÓL A GYAKORLATI ALKALMAZÁSIG: A MEGVALÓSÍTÓK NÉZŐPONTJAI ÉS A VALÓS ÉLETBŐL VETT TANULSÁGOK

A főbb megállapítások

Bevezetés

A kvalitatív és kvantitatív eszközök központi szerepet töltek be a Közös Agrárpolitika (KAP) tervezésében, végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében. Segítik a **szakpolitikai döntések legitimitásának erősítését** azáltal, hogy bevonják azon érintettek széles körének nézőpontjait, akiket a KAP-intézkedések a legközvetlenebbül érintenek. Az empirikus bizonyítékok, a szakértői megítélés és az érintetti visszajelzések kombinálásával ezek a megközelítések megalapozottabb képet nyújtanak az igényekről, prioritásokról és kompromisszumokról. Ezáltal hozzájárulnak a **megalapozottabb döntéshozatalhoz**, valamint növelik a szakpolitikai folyamatok átláthatóságát, amely a KAP keretében továbbra is kulcsfontosságú követelmény.

Ugyanakkor ezek az eszközök nem mentesek a korlátoktól. Amennyiben hiányoznak a megbízható adatok, az értékelések gyakran szakértői megítélésen alapulnak, ami eltérésekhez vezethet attól függően, hogy kik vesznek részt, és miként kerülnek keretezésre a kérdések. A gyakorlati korlátok – mint például az idő- és adminisztratív kapacitás hiánya – szintén befolyásolhatják a bevonás mélységét és az eredmények validálását. Ezenfelül egyes

SZERVEZŐ:

2026. ÁPRILIS 21.

ONLINE

38 RÉSZTVEVŐ 16 ORSZÁGBÓL vett részt az eseményen (közigazgatási szervek, irányító testületek; kutatók; innovátorok; valamint az agrárszektorhoz kapcsolódó egyéb érdekelt felek)

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson az előadás megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson a videó megtekintéséhez

szereplők vonakodhatnak az együttműködésen alapuló eredmények elfogadásától, különösen akkor, ha ezek nem kapcsolódnak egyértelműen a formális döntéshozatali folyamatokhoz, vagy ha a végső döntésekre gyakorolt hatásuk nem nyilvánvaló.

A [Tools4CAP Akadémia](#), amelyet az [Európai Helyi Fejlesztési Innovációs Szövetség](#) (AEIDL) koordinál, 2026. április 21-én szervezte meg a [VIII. modult](#), „[A bizonyítékoktól a gyakorlatig: a végrehajtók véleménye és a valós világból származó tanulságok](#)” címmel. A modul arra összpontosított, hogy ezeket az eszközöket

hogyan alkalmazzák a gyakorlatban, kiemelve a **végrehajtási tapasztalatokat, az operatív kihívásokat és** a következő KAP szempontjából releváns tanulságokat.

Az eseményen 16 tagállamból 38 résztvevő vett részt, és **az esettanulmányok révén a részvételi megközelítések gyakorlati alkalmazására összpontosított, különös figyelmet fordítva az olyan döntéshozatalt támogató eszközökre, mint az IOI-mátrix, a beavatkozási logika és a prioritás-meghatározó eszköz.** Ezeket [németországi](#), [lengyelországi](#) és [írországi](#) esettanulmányok példáin keresztül mutatták be.

A [Tools4CAP Akadémia](#) célja, hogy keretet biztosítson a kapacitásépítéshez és a egymástól való tanuláshoz, hogy a végfelhasználók igényeinek megfelelő, vonzó és személyre szabott képzési programot dolgozzanak ki. Az ECORYS által koordinált [Tools4CAP](#) a Horizon Program keretében megvalósuló projekt, amelyben 18 EU-tagállamból 21 partner szervezet vesz részt. Ezek a szervezetek kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek a gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi kérdések, az új adatforrások és monitorozási technológiák, valamint az érintettek bevonása terén, továbbá a társadalmi, környezeti és állatjóléti vonatkozású adatok és mutatók kezelésében, a mezőgazdasági és vidéki fejlesztési kontextusban.

A KAP végrehajtásának koncepcionális és stratégiai keretei

Bérénice Dupeux

Tools4CAP projekt koordinátora (Ecorys)

A Tools4CAP projekt hozzájárult a KAP stratégiai terveiben szereplő tényeken alapuló megközelítések megerősítéséhez azáltal, hogy különböző tagállamokban elemző, részvételi és nyomonkövetési eszközöket fejlesztett ki, tesztelt és alkalmazott. Ez a munka olyan tapasztalatokat eredményezett, amelyek megmutatják, miként támogathatják ezek az eszközök a KAP Stratégiai

Tervek tervezését, végrehajtását és felülvizsgálatát, különösen egy olyan környezetben, ahol a jövőbeli irányítási döntések nagyobb rugalmasságot biztosíthatnak a tagállamok számára a szakpolitikai tervezésben.

Ezen munkára építve a projekt **a következő többéves pénzügyi keretről** is kidolgozott **javaslatokat, amelyeket**

A tényeken alapuló politikaalkotás 6 legfontosabb politikai kihívása

1 Költségvetési bizonytalanság

A rugalmas és elkülönített források miatt a többéves tervezés kiszámíthatatlanná válik

2 A társfinanszírozási megállapodások összetettsége és visszatartó tényezői

A magasabb nemzeti hozzájárulások háttérbe szoríthatják az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket

3 A politikai tervezés kevésbé szigorú jellege

A közös politika kialakítására vonatkozó egyértelmű követelmények hiánya gyengítheti a beavatkozási logikát és az eredmények közötti kapcsolatot

4 A degresszivitás és a felső határ hatása

A tagállamok között jelentősen eltérő hatások miatt nemzeti hatásvizsgálatra van szükség

5 A gazdaságok gazdálkodási gyakorlatában meglévő bizonytalanságok

A 20 éves GAEC-alapvonalat homályos szabályok váltják fel – ez veszélyezteti az egyenlő versenyfeltételeket

6 Elemzési és adminisztratív kapacitás

Fokozottabban támaszkodik az eszközök egy szűkebb csoportjára; a lobbizás által vezérelt politika kockázata

a „**CAP 2028–2034: Navigating change for an evidence-based policy**” (2025. december) című **szakpolitikai összefoglalóban mutattak be**. A dokumentum a kormányzati struktúrákban javasolt változásokat vizsgálja, és kiemeli a megbízható elemző eszközök, a konzisztens adatrendszerek és a megfelelő intézményi kapacitás fontosságát a tagállamok közötti átláthatóság és összehasonlíthatóság biztosítása érdekében

Bérénice Dupeux (ECORYS), a Tools4CAP koordinátora bemutatta a projekt szakpolitikai összefoglalójában

szereplő ajánlásokat, kiemelve **az uniós intézmények, a tagállamok és a kutatói közösség számára javasolt prioritásokat**.

Ezek az ajánlások rávilágítanak arra, hogy a bizonyítékokon alapuló szakpolitika-alkotást erősebb koordinációval, nagyobb elemzői kapacitással, valamint az eszközök kormányzati szintek közötti következetesebb alkalmazásával kell megerősíteni.

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS TÁRSJOGALKOTÓK	TAGÁLLAMOK	KUTATÓK
Az adatok és a tudomány prioritása; harmonizált sablonok szükségesek az NRPP-k tervezéséhez és értékeléséhez.	Minisztériumközi munkacsoportok létrehozása; az érdekelt felek hozzájárulásainak nyomon követése átlátható digitális eszközökkel.	A költségvetési adatok hiányosságainak orvoslása, valamint az országok közötti és időszakok közötti összehasonlítások lehetővé tétele.
Az érdekelt felek kiegyensúlyozott képviselőitének előmozdítása; az érintettségi folyamatok értékelése.	A prioritások meghatározását alapozza meg bizonyítékokra; használjon SMART mutatókat egy világos beavatkozási logika keretében.	Integrált, vegyes módszertani megközelítések alkalmazása – kvalitatív és kvantitatív, többszintű.
Alakítsanak ki egyértelmű jóváhagyási folyamatot az újra állami kézbe történő adás megelőzése érdekében; biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket.	A degresszivitás és a társfinanszírozás hatásait gazdaságtípusok és régiók szerint kell értékelni; a rendszert rendszeresen ki kell igazítani.	Végezzen független kritikai elemzést az NRPP-kről és a KAP fejezeteiről.
Használják ki az adatok interoperabilitására vonatkozó szabályokat és a kutatók számára létrehozott egységes portált (Single Gateway).	A regionális autonómia védelme; a közkiadások hatékonyságának rendszeres felülvizsgálata.	A SMART-célok és a politikatervezés során a beavatkozási logika egyértelmű megfogalmazásának támogatása.
		Hozzájárulás a szabványosított mutatók és értékelési keretek kidolgozásához.

Hogyan működik ez a gyakorlatban:

tapasztalatok Németországból, Lengyelországból és Írországból

A bizonyítékok gyakorlatba ültetése a **kvalitatív módszerek és a döntéshozatalt támogató eszközök fokozottabb alkalmazását** igényli. Ebben az összefüggésben, valamint a korábban bemutatott célok elérése érdekében a részvételi megközelítések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a politikai döntések **átláthatók és legitimek maradjanak, ugyanakkor jobban tükrözzék a közvetlenül érintettek véleményét, különösen a következő KAP-programozási időszakban**. Ezen túlmenően megemlítendő, hogy az alulról felfelé építkező megközelítések elősegíthetik a részvételt és ösztönözhetik a közös tervezési folyamatokat, amelyek során a politikákat együttműködésben alakítják ki, így azok jobban tükrözik az érintettek igényeit.

Németországi esettanulmány (Hessen): IOI-mátrix az ökológiai programok és az AECM koherenciája érdekében

Carla Wember (Vidékfejlesztési Kutatóintézet (IfLS))

A német esettanulmány azt vizsgálta, hogy az Intervenció–Eredmények–Hatás (IOI) mátrix miként alkalmazható az I. pillér alá tartozó nemzeti ökörendszerek és a II. pillér szerinti regionális agrár-környezetgazdálkodási és éghajlatvédelmi intézkedések (AECM) közötti koherencia értékelésére Hessen szövetségi tartományban. Ahogyan más, szövetségi berendezkedésű tagállamban is, úgy

Németországban is a KAP irányítása nemzeti és regionális szinteket egyaránt magában foglal. Ezen eszközök és az érintett szereplők közötti következetesség biztosítása fontos annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az átfedések, hiányosságok vagy nem szándékolt ellentmondások.

Főbb megállapítások

- Az IOI-mátrix hasznosnak bizonyult a **nemzeti és regionális intézkedések közötti kapcsolatok** láthatóbbá tételében.
- Segített **tisztázni, hogy a különböző beavatkozások hogyan hatnak egymásra**, és elősegítette a programok koherenciájáról szóló, strukturáltabb megbeszéléseket, gyakorlati alapot biztosítva a programtervezés kiigazításainak mérlegeléséhez.
- Az eszköz jól működött **az elemző munka és az adminisztratív döntéshozatal közötti** hídként.
- **Az ökörendszerek és a HALM-intézkedések jelentősen hozzájárulnak** a vízvédelemhez, a tápanyag-gazdálkodáshoz és a biológiai sokféleséghez.

Tanulságok

- **Hasznosság a stratégiai tervezés szempontjából:** az eszköz rendkívül hatékonyan bizonyult a komplex beavatkozási logika vizualizálásában, valamint a kutatók és a döntéshozók közötti átlátható, strukturált párbeszéd elősegítésében.
- **Együttműködés az érdekelt felekkel:** az eszköz kis szakértői csoportokban is jól működik, bár a szélesebb körű részvétel növelné a legitimitását.

Ajánlások

- A következtetések arra utalnak, hogy az IOI-mátrix **integrálható lenne az ökörendszerek és az AECM tervezésébe és felülvizsgálatába**, amihez fejlettebb adatstruktúrára és a hatások jobb becslésére lenne szükség.
- A jövőbeli alkalmazások során fontolóra kell venni **az érdekelt felek szélesebb körű és korábbi bevonását** a koherencia-értékelések minőségének és legitimitásának erősítése érdekében.

Lengyel esettanulmány: Korlátozott kumulatív szavazás a prioritások meghatározására a KAP Stratégiai Terv tervezése során

Barbara Wieliczko (Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ERDN))

A lengyel esettanulmány azt vizsgálja, hogy a korlátozott kumulatív szavazás (CCV) javíthatja-e a KAP Stratégiai Terv tervezése során az igények prioritizálásának átláthatóságát, inkluzivitását és bizonyítékokon alapuló jellegét. A 2023–2027-es programozási folyamat során a nyílt vitára rendelkezésre álló korlátozott idő miatt a prioritásokat nagyrészt a korábbi megközelítések határozták meg, nem pedig az igények strukturált

értékelése. E háttér mellett az esettanulmány egy strukturáltabb részvételi módszert tesztelt a prioritások meghatározásának támogatására, a KAP-döntéshozatalban rejlő kompromisszumok jobb megértése érdekében, valamint annak elősegítésére, hogy nyíltabb párbeszéd alakuljon ki az eszközök alkalmazásáról a KAP Stratégiai Terv tervezésében és végrehajtásában.

A lengyelországi megközelítés egy olyan műhelymunkán alapult, amelybe a négy meghatározó szereplő (közigazgatás, üzleti szféra, tudományos körök és civil társadalom) érdekelt felei is bevonásra kerültek, és a résztvevőket arra kérték, hogy **100 pontot osszanak el az**

azonosított szükségletek listáján, előre meghatározott alsó és felső korlátok figyelembevételével, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen bármely egyetlen preferencia dominanciája.

A lengyel esettanulmány áttekintése és célkitűzése

Főbb megállapítások

- A kumulatív szavazási módszer viszonylag **könnyen érthető és alkalmazható**. Javította a prioritások meghatározásának átláthatóságát, és hozzájárult az érdekelt felek felelősségvállalásának erősítéséhez.
- Emellett **megkönnyítette** a különböző politikai prioritások közötti **ellentmondások azonosítását**, illetve azok strukturált módon történő dokumentálását.
- Ugyanakkor az eredmények **érzékenyek** voltak **számos tényezőre**, többek között a kritériumok kiválasztására, a pontelosztás szabályaira, a résztvevők összetételére és a szükségletek meghatározásának módjára.
- A bonyolultabb vagy többdimenziós szükségleteket különösen nehéz volt következetesen értékelni, ami rávilágított **arra, hogy** mennyire **fontos** a világosan meghatározott és jól strukturált szükségletek **korlátozott** számával **dolgozni**.

Tanulságok

- A gyakorlat egy kis létszámú résztvevői csoportra épült, amely nem képviselte teljes mértékben a KAP Stratégiai Terv kidolgozásában érintett valamennyi potenciális érdekelt felet. Az időkorlátok és a minisztérium korlátozott politikai elköteleződése szintén befolyásolták a folyamatot. Emellett fennáll annak a kockázata, hogy az ilyen típusú részvételi eszközöket **szimbolikusnak tekintik**, ha azok nem kapcsolódnak egyértelműen a tényleges döntéshozatalhoz.

Ajánlások

- A végső következtetések szerint **a prioritások meghatározásának egyszerűnek, átláthatónak és inkluzívnak kell maradnia**, valamint a szükségleteket egyértelműen kell meghatározni, elkerülve a túlzottan bonyolult vagy többdimenziós megfogalmazásokat.
- A kritériumokat gondosan kell kidolgozni és minden érdekelt féllel teszteltetni, beleértve a pontok kiosztására és korlátozására vonatkozó szabályokat is. Ez segíthet **megelőzni az egyéni preferenciák túlsúlyba kerülését**.
- Bonyolultabb politikai célok esetében a módszereket ötvöző **hibrid megközelítések** lehetnek megfelelőbbek.
- A további munkának arra is összpontosítania kell majd, hogy **a prioritásmegállapítási eszközöket** a KAP stratégiai tervének kidolgozásában részt vevő **különböző érdekelt felek igényeihez igazítsák**.

Írország esettanulmánya: Beavatkozási logika (IL) kidolgozása a KAP nyomon követésének és értékelésének javítása érdekében

Trevor Donnellan (Teagasc - Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Fejlesztési Hatóság)

Az ír esettanulmány arra a szükségletre reagál, hogy világosabb ok-okozati kapcsolatok legyenek a KAP-beavatkozások és a főbb eredmények között, beleértve a gazdálkodói jövedelmet, a táj minőségét és az élelmiszerbiztonságot. A munka egy részletes intervenció logika kidolgozására összpontosított, amely feltérképezi, hogy a KAP-intézkedések várhatóan miként vezetnek kimenetekhez és eredményekhez.

A beavatkozási logika egy kvalitatív eszköz vagy vizuális térkép, amely elmagyarázza és szemlélteti a beavatkozás általános koncepcióját. A politikai intézkedést motiváló problémából indul ki, egészen a várható eredményekig és hatásokig, miközben leírja, hogyan fog várhatóan működni a beavatkozás, beleértve azokat a feltételezéseket is, amelyekre épül.

Főbb megállapítások

- A beavatkozási logikai ábra bemutatta, hogy Írország főbb KAP-közvetlen kifizetési intézkedései hogyan járulnak hozzá olyan eredményekhez, mint a **gazdaságok jövedelmének stabilitása, a jövedelemeloszlás, a generációváltás és a környezeti fenntarthatóság.**
- Segített **tisztázni az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó várt eredményeket**, és támogatta a releváns teljesítménymutatók azonosítását.
- Lehetővé tette továbbá egy megvalósítható mutatókészlet kiemelését, miközben **azonosította azokat az adathiányokat és becslési kihívásokat** is, amelyekkel foglalkozni kell.

Tanulságok

- A beavatkozási logika segít **azonosítani, hol vannak átfedések a politikák között, hol lehetnek hiányosságok, és hol lehet szükség célzottabb intézkedésekre** bizonyos csoportok, például a kis gazdaságok, a hátrányos helyzetű térségekben található gazdaságok vagy a fiatal gazdák számára.
- A beavatkozási logika segíthet a döntéshozóknak abban, hogy egyértelműbb **kapcsolatot** teremtsenek **a konkrét intézkedések és az azok által várhatóan elért eredmények között.**
- A beavatkozási logika kidolgozása rávilágít **arra is, hogy fontos az érdekelt feleket már a folyamat korai szakaszába bevonni**, valamint hogy jobb adatokra van szükség olyan területeken, mint a kockázatkezelés, a versenyképesség és a mezőgazdasági sokrétűség.

Ajánlások

- Az esettanulmányból nyert betekintés arra utal, hogy a beavatkozási logika kidolgozásának strukturált és tényeken alapuló folyamatot kell követnie, **amely irodalmi áttekintéssel kezdődik, majd a szakértők bevonásával zajló műhelymunkákkal folytatódik.** A tervezetet ezután az érintett érdekelt feleknek kell áttekinteniük, mielőtt véglegesítik és szélesebb körben is elérhetővé teszik.
- A beavatkozási logikát élő dokumentumként kell kezelni, amelyet időről időre frissítenek, és aktívan használnak a nyomon követés, az értékelés és a KAP stratégiai terv kidolgozásának támogatására. A folyamatot **legalább egy, a szakpolitikai tervezés és értékelés terén jártas személynek kell irányítania.**
- Az ír tapasztalatok alapján érdemes **a beavatkozási logikát kiterjeszteni a KAP stratégiai terv összes beavatkozására**, miközben meg kell erősíteni a környezeti és társadalmi mutatókat, hogy a politikák hatásait teljesebb körűen lehessen értékelni.

A KAP Stratégiai Tervek megerősítése: levont tanulságok a következő programozási időszakra. A kerekasztal beszélgetés összefoglalója

A VIII. modul kerekasztal megbeszélését **Simone Sterly** (IfLS) moderálta. A megbeszélésen összefoglalták az esettanulmányokból származó tapasztalatokat, hogy a résztvevőkkel megosszák a KAP Stratégiai Tervek tervezését, végrehajtását és nyomon követését támogató eszközök alkalmazása során levont főbb tanulságokat Németországban, Írországban és Lengyelországban. A vita egy kiegészítő jellegű meglátásokat tartalmazó

összegzést nyújtott a Tools4CAP projekt keretében bemutatott részvételi és döntéstámogató eszközök relevanciájáról és korlátairól, különös tekintettel a közelgő programozási időszakra és a KAP 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keretben alakuló új tervezési keretrendszerére.

A kumulatív szavazás és a prioritás-megállapítási mechanizmusok alkalmazása több érdekelt felet érintő helyzetekben

A vita rámutatott arra, hogy a kumulatív szavazási megközelítések alkalmas eszközök az érintettek által meghatározott prioritások strukturálására a KAP-hoz kapcsolódó tárgyalási és tervezési folyamatokban, különösen olyan helyzetekben, amelyeket eltérő és egymással versengő célkitűzések jellemeznek. Ilyen környezetben az érdekcsoportok gyakran hajlamosak arra, hogy teljes prioritásrendszerüket egyformán fontosnak, sőt akár nem alku tárgyát képezőnek állítsák be, ami megnehezíti a valódi prioritások azonosítását és a kiegyensúlyozott eredmények elérését.

A kumulatív szavazást olyan mechanizmusként írták le, amely segít a kvalitatív szakpolitikai preferenciák egyértelműbb prioritási struktúrákká történő átalakításában, mivel megköveteli az érintettektől, hogy rangsorolják a célokat, ahelyett hogy pusztán felsorolnák azokat. **Ezt különösen relevánsnak tartották a korlátozott pénzügyi és adminisztratív erőforrások miatt, amelyek elkerülhetetlenül kompromisszumokat tesznek szükségessé a célok és az érdekelt felek igényei**

között. A megközelítést ezért potenciálisan átláthatóbbnak tekintették az érintetti preferenciák összesítésére, valamint azon kiemelt prioritások azonosításának támogatására, amelyek reálisan kezelhetők a tárgyalások eredményeként kialakuló szakpolitikai döntések keretében. Emellett különösen hasznosnak ítélték a következő KAP-programozási időszak kontextusában, ahol az ilyen jellegű kompromisszumok még élesebbé válhatnak.

Úgy gondolom, hogy az egyik kihívás néha az, hogy amikor a különböző érdekcsoportok meghatározzák céljaikat vagy azt, amit el szeretnének érni, nagyon nehéz lehet rávenni néhányukat, hogy nevesítsék is a prioritásaikat, mert bizonyos esetekben ezek lényegében maguk a tárgyalási pozíciók.

Trevor Donnellan, Teagasc

A regionális sajátosságok megőrzése a KAP stratégiai tervezési folyamataiban

A második kulcsfontosságú kérdés a regionális sokféleség megjelenítése volt a nemzeti és regionális stratégiai tervezési keretekben, különösen a jövőbeli Nemzeti Regionális Partnerségi Tervek (NRPP) összefüggésében.

A vita során kiemelték, hogy **a korábbi stratégiai tervezési folyamatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a regionális szintű szempontokat nem mindig veszik kellőképpen figyelembe, illetve nem tükröződnek megfelelően az összesített nemzeti tervezési gyakorlatokban.** Ez strukturális kockázatot teremt annak tekintetében, hogy a régióspecifikus prioritások – beleértve az egyes területeken különösen fontos mezőgazdasági

ágazatokat – a szükségletek összesítése és prioritizálása során háttérbe szorulhatnak vagy figyelmen kívül maradhatnak.

Az ilyen egyensúlytalanságok egyenetlen erőforrás-elosztáshoz vezethetnek, ami hatással lehet azokra a régiókra, amelyeket sajátos mezőgazdasági, környezeti vagy társadalmi-gazdasági jellemzők határoznak meg. Ennek kezelése érdekében kiemelték, hogy a részvételi és prioritációs eszközöket olyan tervezési megoldásokkal kell kiegészíteni, amelyek biztosítják a területi képviseletet, és védik a speciális, illetve régióspecifikus szükségleteket.

Úgy gondolom, hogy néhány módosítást kell végrehajtani ebben a folyamatban annak érdekében, hogy valóban biztosítsuk, hogy ezek a sajátosságok, a regionális sajátosságok és a speciális szükségletek továbbra is megmaradjanak, így biztosítva egy kis pénzt ezekre a speciális szükségletekre.

Barbara Wielizko, ERDN

A beavatkozási logikai keretekhez való hozzáférés és annak haszna

Az intervenciós logika eszközt strukturálisan megalapozott keretrendszerként tárgyalták, amely összekapcsolja a célkitűzéseket, a kimeneteket és a hatásokat, és egyértelmű elemzési értékkel bír a KAP-hoz kapcsolódó tervezési és értékelési folyamatokban. Ugyanakkor több korlátot is azonosítottak a részvételi környezetben való alkalmazhatóságát illetően.

Különösen az merült fel, hogy a megközelítés erősen **technikai és akadémiai jellegűnek** tűnhet, ami csökkentheti a nem szakértői érintettek számára való hozzáférhetőségét. A kapcsolódó terminológia (pl. kimenetek, eredmények, hatások, indikátorok) nehezen

értelmezhető lehet azok számára, akik nem rendelkeznek tapasztalattal a szakpolitikai értékelés vagy programozás terén. Emellett az intervenciós logikák teljes vizuális megjelenítése **összetettnek** bizonyulhat, és potenciálisan nehezen operacionalizálható, különösen, ha a részvételi folyamatok korai szakaszaiban vezetnek be.

Ez kulcsfontosságú tervezési szempontot vet fel a KAP részvételi megközelítései esetében: biztosítani kell, hogy a tervezési keretrendszerek érthetőek és használhatóak maradjanak a résztvevők széles köre számára, elkerülve a módszertani összetettségből fakadó kizáró hatásokat.

Az érdekelt felek bevonásának és a részvételi folyamatoknak formális mederbe történő terelése

A vita során visszatérő pont volt az **érdekelt felek bevonásának erősítése az ad hoc vagy informális konzultációs gyakorlatokon túl, különösen a politikai eszközök tervezési szakaszában.** A hatékony részvételi folyamatok megvalósításához olyan eszközök szükségesek, amelyek támogatják a politikai akarat strukturált kialakítását, ahelyett hogy kizárólag nyílt konzultációs formátumokra támaszkodnának.

Ez magában foglalja egyrészt a vitára és az érintetti prioritások megfogalmazására szolgáló deliberatív terek, másrészt pedig az olyan formalizált mechanizmusok egyértelmű elkülönítését, amelyek révén a hozzájárulások rendszeresen gyűjthetők és beépíthetők a szakpolitikai tervezésbe. A különböző fókuszcsoporthoz tartozó tapasztalatok

Ha a vita elősegítésének részét nézem, akkor valójában úgy gondolom, hogy az IOI-mátrix nagyon hasznos eszköz lehet, például azért, mert lehetőséget ad a célok közös kialakítására vagy a folyamat szempontjából releváns célok prioritizálására, majd ezt követően egy olyan szakaszra, ahol – inkább szakértői tudásra támaszkodva – maga a mátrix ténylegesen feltöltésre kerül.

Carla Wember, IfLS

alátámasztották, hogy a hatékony részvétel az interaktív prioritási folyamatok és a hozzájárulások benyújtására, illetve integrálására szolgáló jól meghatározott intézményi csatornák kombinációján alapul.

Ez a kettős felépítés – amely összekapcsolja a részvételi alapú prioritás-meghatározást a szakértői alapú részletes

kidolgozással – relevánsnak bizonyult az inkluzivitás és az elemzési megalapozottság közötti egyensúly megteremtésében a szakpolitikai tervezési folyamatok során.

Főbb üzenetek és összefoglalás

A vita átfogó tanulsága az volt, hogy a folyamat tervezése **központi jelentőségű a részvételi alapú szakpolitika-alkotásban**. Kulcsfontosságú követelményként fogalmazódott meg a döntéshozatal magas szintű átláthatósága, különösen abban a tekintetben, hogy a prioritások miként kerülnek meghatározásra, egyeztetésre, majd végső soron hogyan épülnek be a szakpolitikai eredményekbe.

Hangsúlyozták továbbá, hogy a részvételi eszközök hatékonysága nagymértékben függ az érintettek, a szakértők és a közigazgatási szereplők közötti szerepek és felelősségek egyértelmű meghatározásától. Emellett a vita

rámutatott arra is, hogy ezen eszközök teljesítményét nemcsak azok módszertani kialakítása befolyásolja, hanem az a tágabb intézményi környezet is, amelybe beágyazódnak.

Végül kiemelték, hogy a részvételi megközelítések nem maradhatnak pusztán konzultatív jellegűek, hanem hatékonyan integrálni kell őket a formális szakpolitikai tervezési és döntéshozatali folyamatokba annak érdekében, hogy kézzelfogható szakpolitikai hatást érjenek el.

Az összes előadás és felvétel elérhető az [esemény oldalán](#).

Csatlakozzon a projekthez [itt](#).

Vagy iratkozzon fel a hírlevélre [itt](#).

Az Akadémia új képzési moduljai a közeljövőben [itt](#) kerülnek közzétételre.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

